

УДК 618-7

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА CIN-DIAG КАК ЭКСПРЕСС МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ШЕЙКЕ МАТКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Р.Х. НАСЫРОВА, Н.А. СВЕРДЛОВ, Б.Г. ТАЖИБАЕВА, Х.У. ХАКИМЖАНОВ

Ординатор межгосударственной образовательной организации высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина; интерн Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, студенты межгосударственной образовательной организации высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

Научный руководитель - к.м.н. **Ф.И. ИМАНКАЗИЕВА**, доцент кафедры акушерства и гинекологии, Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина,

Аннотация: Целью исследования является оценка возможности использования раствора CIN-DIAG в качестве экспресс (скрининг) метода диагностики диспластических и воспалительных процессов в шейке матки. Проведено сравнение выявленных процессов при использовании раствора CIN-DIAG и данные кольпоскопии.

Ключевые слова: рак шейки матки, CIN-DIAG, кольпоскопия, дисплазия

ВВЕДЕНИЕ. Рак шейки матки (РШМ), согласно данным Международного агентства по изучению рака, занимает 2-е ранговое место среди онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. [1]. В Кыргызстане рак шейки матки в общей структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями занимает 4-е место, что составляет 11% среди всех опухолей женщин. Среди онкологических заболеваний у женщин рак шейки матки занимает 2-е место после рака молочной железы. Отличительной чертой рака шейки матки в Кыргызстане является запущенность опухолевого процесса. По данным некоторых авторов, рак шейки матки II- III стадией составляет 83,9%, от всей структуры рака шейки матки а пятилетняя выживаемость больных с этими стадиями составляет 30-32%. Выявляемость больных на поздних стадиях заболевания является неблагоприятным фактором в лечении. [2] Своевременное выявление и лечение предрака и неинвазивного рака шейки матки является основной возможностью профилактики рака и снижения смертности от этого заболевания. Именно благодаря этому в развитых странах Европы и Америки за период с 1955 по 1992 год летальность от этого заболевания уменьшилась на 70 %, и в настоящее время смертность от РШМ продолжает снижаться примерно на 3 % в год. [3]. Совершенствование методов диагностики опухолевых процессов в шейке матки является одной из главных целей для эффективного лечения и выживаемости.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить применение раствора CIN-DIAG в качестве экспресс метода выявления воспалительных и диспластических процессов в шейке матки в городе Бишкек

МЕТОДЫ. Нами было исследовано 55 пациенток, к которым применялся раствор CIN-DIAG и видео-кольпоскопия для диагностики заболеваний шейки матки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По окончании диагностики было выявлено, что среди 55 пациенток пришедших на осмотр:

- 25 человек в возрасте от 21 до 30 лет; 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет; 8 человек в возрасте 41-50 и 6 человека старше 50 лет.

- эктопия шейки матки была выявлена у 80 % человек, эндоцервицит у 74,5 %, кольпит у 16,4 %, лейкоплакия шейки матки у 12,7 %, дисплазия CIN1 у 5,5%, другие заболевания (кисты, крауроз, полип, пролапс стенок влагалища) составляют вместе 56,3%

Раствором CIN-DIAG было выявлено 43 человека с воспалительными заболеваниями, 9 человек с предраковыми заболеваниями шейки матки. Результаты были подтверждены видеокольпоскопией.

ВЫВОДЫ. Таким образом, полученные результаты дают основания для использования раствора CIN-DIAG как доступный и высокочувствительный экспресс метод заболеваний шейки матки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhang S., Xu H., Zhang L., Qiao Y. Cervical cancer: epidemiology, risk factors and screening. *Chin J Cancer Res* 2020;32(6):720–28.
2. Камарли, З.П. Особенности распространения злокачественных опухолей в Кыргызской Республике [Текст] /З.П. Камарли //Актуальные проблемы онкологии и радиологии: сборник научн. трудов. – Бишкек, 2003. – С. 5–11.
3. Камарли З.П. Онкология. Учебник с грифом МО КР. Бишкек, изд-во КРСУ, 2018 // С. 332